

Изображение Тарусы в повести «Чучело» В.К. Железникова как способ раскрытия основного конфликта в произведении

М.С. Швалева

Московский педагогический государственный университет

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1

Moscow Pedagogical State University Malaya

Pirogovskaya str., 1, build. 1, Moscow 119435 Russia

e-mail: maria.renner@yandex.ru

Ключевые слова: повесть В.К. Железникова «Чучело», образ города, конфликт произведения, способ раскрытия конфликта.

Key words: novel by V.K. Zheleznikov “Chuchelo”, image of the city, conflict of the novel, method of revealing the conflict.

Резюме: В статье рассматривается образ Тарусы в повести «Чучело» В.К. Железникова. Описывается отношение героев к месту, в котором они находятся. Особое внимание уделяется способу раскрытия основного конфликта в произведении через изображение географического объекта.

Abstract: The article examines the image of Tarusa in the novel “Chuchelo” by V.K. Zheleznikov. Describes the attitude of the characters to the place in which they are located. Special attention is paid to the method of revealing the main conflict in the novel through the image of a geographical object.

[**Shvalyova M.S.** Portrayal of Tarusa in the story “The Scarecrow” by V.K. Zheleznikov as a way of revealing the main conflict in the work]

Нередко в литературном произведении можно встретить масштабное изображение или зарисовки тех или иных географических объектов, благодаря которым автор не только воссоздает «декорации» для описываемых событий, но и стремится передать чувства своих героев.

В одном из интервью («Чучело нижегородское, 2013) Железников утверждал, что прототипом главной героини повести «Чучело» стала его племянница, жившая в Нижнем Новгороде и оказавшаяся в той же ситуации, что и Лена Бессольцева. Однако во второй главе Железников «рисует» нам совершенно другой город: *«Ленкин дед, Николай Николаевич Бессольцев, уже несколько лет жил в собственном доме в старом русском городке на берегу Оки, где-то между Калугой и Серпуховом»* (Железников, 2021: 8). Географический охват в данном случае составляет порядка

100 километров (расстояние от Калуги до Серпухова). Тем не менее можно предположить, что события, описываемые в произведении, происходят в Тарусе - маленьком, но древнем городке на берегу Оки, первые упоминания о котором датируются 1246 годом. На это есть прямые указания в той же второй главе: *«Здесь, над самой рекой, на развалинах старого городища, стоял когда-то княжеский двор, и русская дружина насмерть дралась с несметными полчищами ханских воинов, вооруженных луками и кривыми саблями, которые с криками: «Та Русь! Та Русь!..» - на своих низкорослых крепких конях пытались переправиться с противоположного берега реки на этот, чтобы разгромить дружину и прорваться к Москве»* (Железников, 2021: 9). Существует огромное количество версий происхождения топонима «Таруса», в соответствие с чем нельзя исключать вариант, косвенно предложенный самим Железниковым в приведенном выше отрывке.

Владимир Карпович искусно изображает это место, ласково называя его городком. Автору важно подчеркнуть многовековую историю города, пережившего много жестоких и кровавых событий, поэтому Железников упоминает и поход хана Ахмата на Русь, и Отечественную войну 1812 года, и *«ответ завоевания Кавказа русскими»* (Кавказская война 1817-1864 годов), и Первую мировую войну, и Великую Отечественную войну. Важно отметить, что все эти страшные события носили внешний по отношению к русскому городу характер, происходя рядом, но не в нём самом.

«Но прошло время, окончилась война, и городок вновь возродился. Он стоял теперь, как и прежде, размашисто и вольно на нескольких холмах, которые крутыми обрывами подступали к широкой излуине реки» (Железников, 2021: 9) - пишет В.К. Железников, отмечая, что несмотря на все тяготы, выпавшие на долю этого города, он продолжает существовать. Еще одной деталью, подчеркивающей, что события в повести происходят именно в Тарусе, является упомянутая в третьей главе скульптура «Уснувший мальчик»: *«В тот день Ленка долго бродила по городку, пока не оказалась в тополиной рожице около скульптуры «Уснувший мальчик»»* (Железников, 2021: 21).

Речь идет о надгробии В. Э. Борисову-Мусатову в Тарусе,

установленном в память о русском художнике Серебряного века его современником и другом скульптором-модернистом Александром Матвеевым. Отметим, что образ «уснувшего мальчика» был использован не только В.К. Железниковым, но и К.Г. Паустовским в одноименном рассказе. Константин Георгиевич пишет: *«На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный памятник работы скульптора Матвеева - на плите из крупнозернистого красного песчаника лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством»* (Паустовский, 1971: 107).

Железников и Паустовский связаны множеством нитей: Владимир Карпович не только испытал сильное влияние не только от прозы, но и от личности Паустовского, которого очень хорошо знал: В.К. Железников был женат на падчерице Паустовского, некоторое время жил в доме (в дальнейшем усадьба Паустовского в Тарусе при самом активном участии со стороны В.К. Железникова стала музеем) Константина Георгиевича в Тарусе, где и создавал повесть «Чучело».

На Лену Бессольцеву скульптура производит особое впечатление: *«Он <город> всегда был грустным, а сегодня показался Ленке на редкость печальным. Может быть, оттого что слишком низко висели над землей тучи, или оттого, что на душе у Ленки было тревожно»* (Железников, 2021: 21).

С самого начала повести мы видим, как одиноко и неуютно героине в этом провинциальном городке. Лена чувствует себя одинокой, никому не нужной, у нее возникает желание уехать из этого места, поскольку люди, живущие здесь, не принимают Лену: одноклассники издеваются, а дедушка, единственный родной человек, не замечает ее переживаний, пребывая в уверенности, что в тихом спокойном русском городе в мирное время ничего плохого не может произойти.

Бессольцева-младшая изначально не чувствует своей личной связи с малой родиной: всё её первичное восприятие города основано на том образе, который сформировал у неё дедушка - Николай Николаевич, и при несовпадении ожиданий и действительности возникает отторжение от города. Николай Николаевич ощущает своё родство между городом и собой,

поэтому он и приезжает сюда. Для него связь с малой родиной для всех Бессольцевых организует картины, которые *«родились здесь... На этой земле... В этом городке...»* (Железников, 2021: 37). Коллекционирование картин - способ сохранить историю не только семьи, но и всего города в целом, его культурного достояния и наследия. Поэтому мысль покинуть родное место для дедушки Лены кажется невозможной: *«Но так плотно легли на его жизнь все события прошлого семьи Бессольцевых и городка, что сплелись в крепкий узел, который никому уже не удастся ни развязать, ни разрубить»* (Железников, 2021: 114).

Николай Николаевич всеми силами пытается привить своей внучке любовь к этому месту. Об этом говорит сама Лена в разговоре со своими одноклассниками: *«Мне дедушка много рассказывал про ваш город... У вас город особенный, старинный... Приедешь, навсегда останешься... Не променяешь ни на какие золотые горы. Правда здесь хорошо!...»* (Железников, 2021: 50).

Николай Николаевич втайне мечтает о том, что, когда он умрет, в этом доме поселится его сын со своей семьей или хотя бы будет возвращаться, чтобы потом снова уезжать, *«как это делали прочие Бессольцевы в разные годы по разным поводам»* (Железников, 2021: 16). *«Род Бессольцевых частично рассыпался по России, а частично погиб в борьбе за свободу»* (Железников, 2021: 10), поэтому спустя время дом *«оглох и ослеп»* (Железников, 2021: 11). Когда Николай Николаевич в нем поселился, в его душе появилась надежда возродить утраченное и передать его будущим поколениям. Тем самым В.К. Железников хочет связать прошлое, настоящее и будущее конкретного человеческого рода, а также показать важность исторической памяти.

В произведении сталкивается мифологический образ города и реальность, в которой главную героиню не принимают одноклассники, поскольку та имеет собственную позицию, чем и отличается от них.

В связи с этим особую роль играет картинная галерея, которую так старательно воссоздает Николай Николаевич в своем доме. Его прапрадед был художником, а отец, в свою очередь, потратил долгие годы, чтобы собрать созданные его прародителем произведения искусства. Николай Николаевич

испытывал *«чувство, что «люди с картин» на самом деле живут в их доме»* (Железников, 2021: 13), поэтому, где бы он ни находился, он думал не только о живых, но и о тех, кого он знал только благодаря тому, что полотна постоянно хранились в их доме. В роду Бессольцевых трепет и любовь к истории семьи передаются из поколения в поколение, поэтому для Николая Николаевича Бессольцева так значим родовой дом.

Важной деталью в повести является «погоня» за девочкой через весь город: *«- Ты представляешь, - сказала Ленка, - они знали меня по городу. На виду у всех. Бежать мне было трудно... Тебя никогда не гоняли, как зайца?..»* (Железников, 2021: 131). Читатель понимает, что ситуация, в которую попадает Лена, не может не вызвать неприятие города, отторжение от того места, в котором, казалось бы, можно было остаться навсегда. В.К. Железников, на наш взгляд, неспроста во второй главе, описывая город, упоминает русских, которые *«не щадя живота своего, днем и ночью, без передыха гнали измученных французов обратно, хотя совсем было непонятно, откуда они взяли силы»* (Железников, 2021: 8). Ленка - непринятая в этом городе - сближается с французами, которым здесь тоже было не место. В мирное время город вдруг оказывается черствым, равнодушным и жестоким по отношению к маленькому беззащитному человеку.

В конце повести, когда Николай Николаевич, проживший в городе столько лет, собравший огромную коллекцию картин, которые хранили память и о его предках, и о малой родине, принимает решение: покинуть родной город, оставив ему в дар свой дом с коллекцией картин, которую *«собирали многие поколения Бессольцевых и которая принадлежит кисти их предка, художника, жившего в девятнадцатом веке!..»* (Железников, 2021: 196). В повести начинают конкурировать две очень важные для писателя проблемы: исторической памяти и душевного спокойствия родного человека; судя по финалу повести, второе оказывается более значимым и приоритетным.

Дедушка Лены Бессольцевой «подпытывает» тот образ маленького провинциального города, который от реального оказывается весьма далек. Когда он оставляет в дар картинную галерею, он и сам избавляется от иллюзий, и дает городу возможность на духовное возрождение через память о великом

прошлом, которая поможет избавиться от равнодушия.

Насколько оправдано перенесение места действия из крупного города-«миллионника» в небольшую провинциальную Тарусу, чье население не доходит и до десяти тысяч человек?

Думается, если бы топомом произведения был Нижний Новгород, в котором и произошла история, положенная в основу повести, проблема не имела бы такой обостренный характер. Таруса же таких возможностей предложить не может, поскольку даже при смене школы размер населенного пункта (остаться в нём незамеченной просто невозможно) играет в этой истории ключевую роль. Выбор Тарусы в качестве места действия в произведении был необходим для того, чтобы обострить ситуацию, в которую попала Ленка Бессольцева.

Таким образом, Таруса своего рода «град Китеж»: место силы, исторической памяти, а также главный «камень преткновения» в попытках разрешить ситуацию, в которую попала Лена Бессольцева. Выбор Тарусы в качестве топонима повести становится способом раскрытия основного конфликта произведения: столкновение ценностей и интересов Лены Бессольцевой и ее одноклассников.

ЛИТЕРАТУРА

- Железников В.К. 2021. Чучело. СПб.: АЗБУКА. 379 с.
- Воспоминания о Константине Паустовском. Сост. Л.А. Левицкий. М.: Советский писатель, 1983. 464 с.
- Литературное наследие К.Г. Паустовского и мировая культура: Материалы международной научной конференции: Москва 29 - 31 мая 2012 г. М.: ГБУК «Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского», 2013. 238 с.
- Паустовский К.Г. 2002. Время больших ожиданий: Повести. Дневники. Письма. Сост. В.К. Паустовский, Я.И. Гройсман, С.И. Ларин. В 2. т. Т. 1. Нижний Новгород: ДЕКОМ. 512 с.
- Паустовский К.Г. 1971. Рассказы и повести. Послесл. Е. Клепиковой. [Магадан]: [Кн. изд-во]. 207 с.
- «Чучело» нижегородское [Электронный ресурс]. – БЕЗФОРМАТА. 13.12.2013.
- URL: <https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/chucheloznizhegorodskoe/16158699/?ysclid=lp56brn92k67448584>

Поступила / Received: 27.04.2024

Принята / Accepted: 26.07.2024